

Ярослав ПИЛИНСЬКИЙ.,
старший науковий співробітник Інституту
педагогічної освіти освіти дорослих НАПН України,
yrylinskyi@gmail.com

ДЕМОКРАТИЧНА ОСВІТА ДОРΟΣЛИХ: ДОРАДЧІ НАРАДИ У ГРОМАДАХ

DOI:

У демократичних країнах перед громадянами постійно постають проблеми, вирішення, або не вирішення яких, матиме для них, так чи інакше, далекосяжні наслідки. Деякі з таких проблем — це загальнонаціональні проблеми, які майже завжди проявляються і на локальному рівні. Буває і навпаки: місцеві проблеми набувають актуальності для всієї країни. У будь-якому разі, за розбіжностями в поглядах на важливість чи другорядність таких проблем важливо не забувати про найголовніше: що слід робити для їх вирішення. Наприклад: що потрібно робити, щоб зберегти нашу систему соціального забезпечення в умовах війни та зниження доходів? Що ми повинні зробити, щоб наші населені пункти були безпечними для проживання, не перетворившись при цьому у військовий табір? Як ми повинні змінити нашу систему охорони здоров'я, коли нині розроблені такі високоефективні медичні препарати, але висока вартість робить їх недоступними для багатьох людей? Такі та інші питання виникають на різних рівнях: державному, обласному та місцевому. Найбільш кардинальні розбіжності зазвичай пов'язані з питаннями, важливими для всіх людей, такими як корупція, безпека чи справедливість. Рішення прийняті на користь вирішення однієї із цих проблем можуть негативно позначитися на здатності суспільства до вирішення інших. Наприклад, заходи, які підвищують безпеку, можуть обмежувати свободу громадян, а боротьба з корупцією перетворитися на утиски проти волонтерів чи малого та середнього бізнесу.

Досить часто правильне рішення знайти важко, тому що жоден експерт не скаже достеменно як має бути на краще, і без негативних побічних наслідків. А тим часом громадяни не часто схильні йти на компроміс, особливо коли його ціна для них занадто висока.

Участь громадян у прийнятті важливих колективних рішень можна стимулювати за допомогою цілеспрямованих деліберативних нарад, які мають допомогти активним громадянам системно розробляти короткострокові й довгострокові стратегії участі як найширших верств у громадській роботі, спрямований на поліпшення повсякденного життя.

Ключові слова: Демократія, деліберативна нарада, громадяни, компроміс

Yaroslav Pylynskyi
Senior Research Fellow at the Institute
of Pedagogical and Adult Education of the NAES of Ukraine,
yrylinskyi@gmail.com

DEMOCRATIC ADULT EDUCATION: DELIBERATIVE COUNCILS IN COMMUNITIES

In democratic countries, citizens are constantly faced with problems, the solution of which, or lack of solution one way or another way will have far-reaching consequences for them. Some of these problems are national level problems that almost always became seen as well at the local level. Sometimes, the opposite also happens: local problems become urgent for the whole country. In any case, behind the differences in views on the importance or secondary nature of such problems, it is important not to forget the most important thing: what should be done to solve them. For example: what must be done to preserve a welfare system in the face of war and declining incomes? What should we do to make our settlements safe to live in without turning into a military camp? How should we change our health care system when such highly effective drugs are now

developed, but the high cost makes them out of reach for many people? Such and other issues arise at different levels: state, regional and local. The most radical disagreements are usually related to issues important to all people, such as corruption, security or justice. Decisions made in favor of solving one of these problems can negatively affect society's ability to solve others. For example, measures that increase security can limit the freedom of citizens, and the fight against corruption can turn into repression against volunteers or small and medium-sized businesses.

Quite often, it is difficult to find the right solution, because no expert will say for sure how it should be done for the best, and without serious negative side effects. Meanwhile, citizens are not often inclined to compromise, especially when its price is too high for them.

The participation of citizens in making important collective decisions can be stimulated with the help of purposeful collective deliberations that should help active citizens to systematically develop short-term and long-term strategies for the participation of the widest possible strata in public work aimed at improving everyday life.

Key words: *Democracy, deliberative meeting, citizens, compromise*

Постановка проблеми. Оскільки рух до демократії виявляє стійку тенденцію до зростання, то все більше й більше активних громадян шукають практичних порад, як зробити його максимально ефективним, залучивши якнайширші верстви населення, домогтися посилення його впливу на життя та діяльність їхніх громад. Метою даної статті є створення методологічних порад, які, на наш погляд, мають допомогти активним громадянам системно розробляти короткострокові й довгострокові стратегії участі якнайширших верств населення в громадській роботі, що повинна сприяти поліпшенню їх повсякденного життя. Участь громадян у демократичних нарадах є базовим принципом демократії, її основою. Громадяни, які не беруть участь у демократичних обговореннях позбавляють себе можливості не лише бути обізнаними як із місцевими так і із загальнодержавними проблемами так і об'єднавшись впливати на обрання курсу розвитку громади й держави загалом, впливати на обрання депутатів та призначення посадовців, а отже можуть досить легко бути введені в оману, та стати жертвами політичних та економічних маніпуляцій.

Метою статті є дослідити роль дорадчих нарад у громадах як ефективного інструменту демократичної освіти дорослих. У статті розглядаються основні принципи та методики організації дорадчих нарад, їх вплив на підвищення рівня громадянської активності та залучення дорослих до процесів прийняття рішень на місцевому рівні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Цей матеріал спирається передусім на досвід організації демократичних громад у США. Протягом кількох століть саме зібрання громадян, та ухвалені на них рішення були рушієм економічного, політичного й демократичного розвитку Америки. Починаючи з кінця 19-го століття видатні американські мислителі, як то: Джон Дювей, Альберт Бандура, Роберт Кемп та інші доклали чимало зусиль, щоб теоретично обґрунтувати важливість деліберативних нарад для існування міцної демократії. Про непересічну важливість деліберативних процедур писали у своїх статтях Давид Янкелович, Давид Метьюс, Генрі Бойт та інші. Сучасні дослідники також повсякчас привертають увагу суспільства до важливості проведення деліберативних нарад (Алекс Леві, Сем Літлджон). Громадянам України є чого повчитися в громадах США, особливо у царині розвитку демократії та зміцненні демократичних інституцій. Деліберативні наради мають бути пріоритетними на цьому шляху самовдосконалення.

Шість цілей деліберативних (дорадчих) нарад громадян.

Важливою передумовою проведення дорадчих зібрань є осмислення того, що відбувалося до його проведення, і чого ми очікуємо за результатами такого проведення наради громадян. Для того, щоб досягти очікуваного результату, організатори наради мають не лише забезпечити умови для вільного особистого публічного спілкування громадян, вони повинні приділити багато уваги підготовці наради, а також осмисленню її результатів із метою їх подальшої успішної імплементації.

Якщо дорадча нарада має на меті вийти за межі простого обговорення і дійсно систематизувати виклики для впливу на спільноту, і на реалізацію її мети, необхідно розвивати уміння громадян брати в них участь. Додаткове завдання, яке стоїть перед такими

нарадами — допомогти організаторам навчитися правильно розуміти інтереси й потреби громадян, а також процеси, що відбуваються в громаді. Це допоможе організаторам краще оцінити довгостроковий потенційний вплив їх роботи, і, таким чином, краще орієнтуватися, які саме проблеми турбують громадян, які теми й у якій послідовності слід виносити на обговорення, які заходи з нарощування потенціалу громади та тренінги необхідні для успішного вирішення проблеми. Застосування такої методики вже на першому етапі ранжування цілей, дасть змогу організаторам дорадчих нарад з'ясувати наскільки досяжними можуть бути означені цілі. Адже, лише успіх може гарантувати в подальшому поширення дорадчих нарад, як дієвого інструменту сучасної демократії, і впливу на все більшу кількість громад.

У певному сенсі проведення дорадчих нарад має стати реакцією на негативні наслідки нашої часто конфронтаційної, непримиренної політичної змагальності. Їх можна розглядати як «протиотруту» на її руйнівні для нашого суспільства наслідки. [6. 75]

Виклад основного матеріалу дослідження. Одна з одвічних проблем демократії полягає в тому, чи громадяни мають достатньо знань і можливостей, щоб розуміти складності викликів, що постають перед ними, і на які вони мають знайти вирішення. Чи здатні вирішувати проблеми громади лише експерти та професійні політики, чия робота полягає в тому, щоб здобувати, накопичувати та використовувати певні знання. Палкі прихильники демократії, як правило, вірять, що люди можуть самі зрозуміти проблему достатньо добре, щоб приймати виважені й адекватні рішення. Крім того, вони вважають, що участь «звичайних громадян» у прийнятті рішень стосовно проблем, що турбують спільноту, має вирішальне значення для демократичної легітимності влади. Прихильники дорадчої демократії переконані, що справжня демократія можлива лише за участі широкого кола громадян у вирішенні проблем, з якими вони щодня мають справи.

Сучасні науковці [7. 89], вивчаючи нинішній стан участі громадськості в обговоренні питань актуальних, визначили такі головні проблеми:

- цілковита зосередженість на винятковій важливості залучення лише експертів при вирішенні громадських проблем;
- низька якість політичної комунікації, через яку створюється викривлене враження про використані стратегії, що викликає в громадян нерозуміння і спричиняє їх глибоку поляризацію;
- політизація досліджень і засобів масової інформації, призводить до кризи легітимності. Громадяни не знають, куди звернутися за якісною інформацією;
- поширення інформації, відбувається переважно через Інтернет, що часто спричиняє інформаційне перевантаження і «параліч здатності до аналізу».

Ці чинники сприяють формуванню політичної культури, яка підриває можливості і спроможність громадян обговорювати разом нагальні проблеми, а тим більше їх спільно вирішувати. Саме тому поліпшення громадського розуміння проблем є першою найважливішою метою дорадчих нарад громадян. Справді, незважаючи на те, що «проблема навчання» є, начебто, не головною метою, вона цілком може вважатися однією із найважливіших, і тому організатори дорадчих обговорень мають передусім зосереджуватися на досягненні саме цієї мети, а відтак домогтися її позитивного впливу на успішний розвиток демократії в громадах.

Важливо відзначити, що в центрі уваги має бути не забезпечення необмеженої кількості інформації, а передусім надання незаперечних фактів, що висвітлюють суть проблеми. Громадяни мають стати не всебічно освіченими експертами — «надбанням громадськості» має бути інформація про наслідки, компроміси, конкуруючі цінності, цілі й можливі (неминучі) жертви спільноти, пов'язані із вирішенням проблеми. Надання правдивої інформації, таким чином, є частиною навчання. Головний і сутнісно позитивний вплив дорадчі наради можуть мати на підвищення рівня інформованості громадян щодо наявності різних поглядів стосовно суспільно важливих питань. Це особливо важливо з огляду на загальноприйняті практики політичної комунікації, які часто спрямовані на завуження уявлень про проблему і водночас спотворену передачу поглядів опонентів. [8. 12]

Ще одним важливим надбанням дорадчих нарад має бути спільне творення нового знання, нового бачення проблеми. Адже учасники наради поглиблюють свої знання через її обговорення, розглядаючи всі аспекти, деталізуючи складові. Нове знання, яке громадяни можуть створювати під час обговорення є особливо цінними, коли його отримано під час жорстких дебатів.

Дорадчі практики, спрямовані на поліпшення вивчення суті проблеми, треба зосередити на тому, як можна використати ці впливи. Зрештою, зосередившись на цій меті, організатори дорадчих зібрань мають стати справжніми фахівцями в зборі важливої інформації та її обробці, у формуванні багаторівневих підходів до вирішення складних суспільних проблем, навчитися керувати перебігом обговорення, допомагати громадянам готувати доповіді з ключових проблем обговорення, тобто виконувати ролі, які мають сутнісно важливе значення для здоров'я демократичного суспільства, але які, як це не парадоксально, є рідкісним явищем в нашому «інформаційному столітті». [11.156]

Поліпшення демократичних відносин

Друге важливе завдання дорадчої наради — це удосконалення демократичних поглядів. І хоча на цю тему вже чимало написано, проте, враховуючи стрімкий розвиток суспільства у 21 столітті, варто зупинитися на цьому завданні окремо. Головні проблеми, на нашу думку, варто розташувати в такому порядку:

- Почуття безпорадності, що з'являється в багатьох громадян через неефективність їх впливу на державні органи, що формує недовіру до державних установ.

- Поширення егоїзму та індивідуалізму, які підточують основи громадянства, через ставлення держави до громадян передусім як до споживачів, платників податків або просто сторонніх спостерігачів.

- Поляризація поглядів громадян і нерозуміння перспектив, що знижує довіру співгромадян і виправдовує змагальну тактику їх стосунків між собою та з державою, що неминуче завдає шкоди демократичним поглядам і демократичним процесам.

- Заходи, спрямовані на «залучення громадськості», як правило, погано сплановані, і проводяться для задоволення амбіцій репрезентантів крайніх поглядів, і тому не можуть вважатися дорадчими. Як наслідок, у державних, й у виборних посадовців формується негативна думка про участь громадськості у вирішенні суспільних проблем, з'являється упереджене або, принаймні, обережне ставлення до будь-яких спроб залучення громадськості до процесу прийняття суспільно важливих рішень. [9.78]

Мабуть, найбільш важливий наслідок обговорення полягає в посиленні в учасників відчуття ефективності своєї діяльності та відчуття зростання своїх прав і розширення можливостей. Це, на нашу думку, має вирішальне значення і для окремих громадян і для громад загалом, бо допомагає їм подолати почуття безсилля, які більшість науковців, що вивчають громадянське суспільство вважають головною причиною апатії і цинізму, що нерідко опановують сучасне суспільство. Участь у дорадчих нарадах може забезпечити громадянам справжнє відчуття того, що проблема може бути вирішена позитивно. Адже завдяки цьому люди розуміють, що інші громадяни, які їх оточують, мають подібні проблеми і вже готові діяти. Замість пошуків винного, як це часто відбувається на різноманітних політичних зібраннях, під час дорадчих нарад, за допомогою спеціально розроблених різних форм взаємодії, громадяни уникають ситуації, коли всі учасники визначають і персоніфікують винних, що неминуче спричиняє цинізм і породжує суспільні фрустрації. Громадяни спільно беруть на себе відповідальність за вирішення проблеми й починають активно діяти разом. Слід, однак, мати на увазі, що якщо організатори дорадчих нарад із якихось причин завищують якість очікуваних змін або перебільшують ефективність інституційних заходів під час обговорень, що не може бути досягнута, то це також може викликати розчарування громадян і подальше проведення демократичних трансформацій може бути поставлене під загрозу. Тому обрані цілі мають бути життєво важливими, а спосіб їх досягнення має бути реалістичним, тоді віру громадян у власні сили буде додатково посилено.

Інший важливий аспект дорадчого обговорення полягає у впливі на стосунки між людьми, передбачає налагодження і вдосконалення суспільних відносин, що особливо

важливо між людьми з протилежними поглядами. Дорадчі наради також мають створювати атмосферу сприятливу для поліпшення стосунків, адже під час таких заходів в одній кімнаті об'єднуються різні люди, які часто мають відмінні погляди. Такі наради розширюють мережу громадян залучених до діалогу, і дають змогу людям, що мають відмінні погляди й уподобання знайти потрібні точки дотику для обговорення складних питань. Створюють умови, які забезпечують безперешкодне вислуховування одне одного, а, отже, породжують взаєморозуміння, усвідомлення можливості віднаходження прихованих для них спільних інтересів.

За умови успішного проведення, наслідки дорадчих нарад відчують широкі кола громадян. Коли виборні посадові особи або експерти спостерігають дорадчі наради, організовані і проведені на якісно високому рівні, вони починають розуміти у чому їх відмінність від звичних уже громадських слухань. Завдячуючи участі в дорадчих нарадах, вони починають із більшою повагою ставитися до громадської активності, а, отже, підтримувати її та спиратися на неї у своїй роботі, від чого у виграші все громадянське суспільство.

Крім того, варто наголосити, що дорадчі наради суттєво впливають на демократичні стосунки в суспільстві й допомагають їх учасникам краще зрозуміти, як зробити так, щоб такі заходи були максимально ефектним, сприяли зростанню демократичного потенціалу суспільства, незалежно від того, як вплинуло обговорення на процес вирішення обговорюваного питання. Ще раз варто підкреслити, що дорадчі наради, проведені якісно мають вирішальне значення для розвитку демократії. [11.89]

Виховання демократичних навичок

Виховання демократичних навичок, безмолвно, є не менш важливим завданням аніж виховання демократичних поглядів. Люди повинні володіти не лише умінням налагоджувати дружні, позитивні, демократичні стосунки, але й демократичними навичками для того, щоби повною мірою співіснувати як толерантні громадяни демократичного суспільства. У той час як демократичні погляди відображають те, що громадяни «хочуть», демократичні навички мають забезпечити «як» цього досягти. Ми зумисне розділили ці два поняття, оскільки методика виховання перших, та навчання других дещо відрізняється, тому, сутність кожного слід розглядати окремо. Хоча, у реальному житті та на практиці вони існують нероздільно, оскільки перші реалізуються через другі.

Що ж стосується демократичних навичок, то вони також не є вроджені. На це свого часу вказував ще Томас Джефферсон, який вважав, що демократичних навичок треба навчати. Водночас, деякі справді вроджені людські властивості, такі як, наприклад, егоїзм дуже складно подолати. [4. 387]

Одним із головних рушіїв створення системи громадянської освіти є необхідність виховати в громадян навички, що забезпечать розвиток демократії. Сучасні школи насправді набагато більше зосереджені на вихованні навичок поведінки на робочому місці, а не на навчанні навичок демократії. Огляд поточного стану демократичних навичок, безумовно, може бути цікавий як такий, проте зупинимось на трьох основних моментах:

- Громадяни, як правило, мають набагато краще розвинені навички змагальної демократії, проте не володіють навичками дорадчої демократії. Адже політичне чи правове спілкування налаштоване передусім на змагальність, тобто є по суті комерціалізованим. Виграшні аргументи чи переконливі відповіді на запитання аудиторії вважаються першорядними навичками, у той час як взаємодія і співпраця, як правило, недооцінюються.

- Уміння слухати й чути опонента не вважається важливим завданням освіти або ознакою індивідуального успіху, що призводить до небезпечної нездатності багатьох громадян якісно спілкуватися один з одним.

- Третій важливий недолік — це просто відсутність здорового глузду під час прийнятті рішень або, іншими словами, відсутність навичок критичного мислення. Цей брак здорового глузду і критичного мислення неминуче підсилюється системою освіти, яка зосереджена головно на здобуванні учнями інформації, а не на розвитку практичної мудрості й навичок практично вирішувати життєві завдання і проблеми.

Як наслідок, громадянські навички залишаються нерозвиненими, як і рівень демократичної кваліфікації, що є передусім відповідальною за відчуття громадянства. Тому громадяни так і залишаються споживачами або пасивними споглядальниками суспільного життя. Позбавлені демократичних навичок громадяни рідко вважають себе здатними спільно вирішувати якісь завдання, вони не володіють дискусійними практиками, які є наріжним каменем справжньої демократії. Залишившись без належної освіти люди мають розвинені навички лише споживати, критикувати, скаржитися, чи захищатися, але не мають навичок для спільної роботи, щоб разом зі своїми сусідами вирішити якусь важливу для всіх суспільну проблему.

Як любив говорити Махатма Ганді: «Три чверті нещастя і непорозуміння у світі зникне, якщо ми одягнемо взуття наших супротивників і зрозуміємо їх точку зору». [5. 12] Коли люди навчаться по-справжньому слухати одне одного, непорозуміння втратить свою гостроту, а натомість виникнуть позитивні стосунки. Отже, рефлексивне чи активне слухання, застосоване під час добре спланованих дорадчих нарад допомагає сформувати в учасників навички конче потрібні для подальшої співпраці. [1. 89]

Інші відповідні комунікативні навички полягають в умінні ставити доречні запитання і чітко формулювати думку, щодо власних інтересів і обґрунтовувати цінності, що також, має сприяти взаєморозумінню і спонукати до обговорення.

Крім того, у громадян завдяки участі в обговореннях під час дорадчих нарад має розвинути здатність критично мислити, а також висловлювати адекватні судження, причому не лише індивідуально, але і в складі групи. Адже мета дорадчих нарад, як правило, полягає в тому, щоб прийняти узгоджене рішення, зробити вибір чи знайти компроміс у вирішенні питання.

Ще одним важливим результатом дорадчих нарад є те, що організації або установи чи окремі громадяни, які надають приміщення для проведення заходу також мають можливість удосконалити свої демократичні навички. Кожна така дорадча нарада створює додаткові можливості для навчання і для громадян і для її організаторів.

Удосконалення демократичної діяльності на рівні громад.

Для поліпшення політичної діяльності громадян доцільно провести глибокий аналіз дорадчих нарад. Насамперед слід зосередитися на з'ясуванні того, як дорадчі наради можуть впливати на політику урядів різних рівнів та на інституційні процеси прийняття рішень. Мова йде про відмінності між громадською та електоральною політикою, а також про різницю між «участю громадян» та «консультаціями з громадськістю» в політичній діяльності. Ця різниця тим більша, чим менше громадяни залучені в процес ухвалення рішень і їх впровадження. Однак, у міру залучення громадян до демократичного процесу з використанням дорадчих нарад, ці відмінності мають тенденцію до скорочення, а, можливо, у майбутньому й повного зникнення.

Означена мета об'єднує тих, хто організовує і підтримує громадські обговорення — дорадчі наради, і тих, хто працює задля тіснішої співпраці в середині громад, а також усіх активних учасників різноманітних громадських рухів. Як писав ще А. де Токвіль у своїй відомій книзі про США ще у 19-м столітті, американці завжди були «соціально активними людьми», і тому створили чимало різноманітних громадських організацій. [10. 335] Релігійні організації, клуби за інтересами та громадські організації, створювані задля вирішення якоїсь однієї проблеми, власне, й утворюють некомерційний сектор такий сильний у Сполучених Штатах. Саме тому їх діяльність має вирішальне значення для надання допомоги громадам у розв'язанні широкого спектру проблем. Проте, оскільки ситуація далека від ідеальної, організаторам дорадчих нарад треба мати на увазі, що:

- Багато громадських організацій зорієнтовані насамперед на усунення симптомів проблем: наприклад, вони прагнуть нагодувати голодних, замість того, щоб розробляти заходи, які можуть сприяти довгостроковим системним змінам, і створити умови подолання бідності.

- Немає достатньої координації і співробітництва між організаціями, що займаються подібними проблемами.

- Громадські організації, як правило, це не ті місця, де люди з різними поглядами збираються разом, а передусім це місця, де збираються однодумці, щоб працювати разом.
- У громадських організаціях також має місце змагальність і впливи поляризованих політиків, які у своїй діяльності використовують протиставлення — «ми проти них» — яка штовхає людей до протистояння, а не об'єднання, заради досягнення спільної мети. Тому вони уникають ситуацій, коли треба робити важкий вибір, намагаючись спростити проблему, а громадськість, тим часом, втрачає можливість співпрацювати, і таким чином подолати суперечності та зближувати свої погляди на ціннісні конфлікти. [11.126]

Дорадчі наради можуть позитивно впливати на якість результатів спільних дій. Це відбувається тому, що під час дорадчих обговорень має місце інтенсивне як індивідуальне, так і колективне ознайомлення з проблемою, що сприяє глибокому інклюзивному заглибленню в проблему, допомагає громадянам спільно віднайти шляхи її вирішення. Це має вирішальне значення для розвитку демократії. Дорадчі наради можуть також допомогти громадам розвинути у своє перспективне мислення, реально розширити свої права й можливості та дистанціюватися від діяльності уряду.

Організатори дорадчих нарад, які вирішили зосередитися на поліпшенні ситуації на місцевому рівні, мають володіти необхідним обсягом інформації щодо реального стану в обраній галузі, а також методами її обговорення. Вони мають визначити конкретну мету. Організатори нарад повинні пам'ятати, що їхня мета багато складніша аніж мета пересічних громадських активістів, адже їх завдання не лише вирішити чергову проблему, якою переймається громада, а сприяти розвитку в громадян навичок дорадчої, а не змагальної демократії. [8. 15] Тому організатори дорадчих нарад мають бути не просто громадськими активістами, але вони мають бути організаторами громади на спільну роботу на довготермінову перспективу, вміти визначати конкретні ціннісні орієнтири, які виховували б у громадян почуття рівності, і відчуття залученості до громадського життя.

Удосконалення організаційного процесу прийняття рішень під час проведення нарад.

Отже, завдання дорадчих нарад поліпшити інституційну складову ухвалення рішень, і таким чином зробити дієвішою участь громадськості в поліпшенні життя тієї чи іншої громади. Останнім часом у багатьох країнах світу, усе більше інституційних рішень, особливо на місцевому рівні, ухвалюється після обговорень на дорадчих нарадах. І хоча, зазвичай, їх відсоток ще не такий, як того хотілося б, і державне чи муніципальне управління все ще здійснюється за традиційними канонами, а участь громадян часто лише імітується за допомогою громадських слухань чи зборів спеціально відібраних симпатиків влади, думка про те, що громадяни можуть виступати як важливий ресурс у вирішенні багатьох завдань, безумовно, набуває все більшого поширення та підтримки.

Інституційні дії можна розглядати з різних точок зору чи на різних рівнях: це може бути рівень уряду, міста, регіону, це може бути шкільна рада, чи державна рада, це може бути рівень національний, чи міжнародний. Їх можна оцінювати також залежно від ступеня інституціоналізації власне дорадчого обговорення: це може бути громадське обговорення, організоване й контрольоване урядом, нарада, організована за підтримки уряду, але безпосередньо проводити її можуть незалежні посередницькі інститути, це можуть бути заходи, організовані незалежними організаціями, проте зорієнтованими на те щоби потім впливати на інформування владних чинників чи посадовців, які зрештою приймають остаточні рішення, тощо. Сьогодні для визначення таких заходів, що відбуваються за участю громадськості використовують різні формулювання: консультації з громадськістю, громадянська активність, спільне управління, чи спільне державне управління тощо.

Існує досить велика література, яка детально описує інституційну методику прийняття рішень. Найбільше критики висловлюється стосовно використання коштів чи впливу влади в процесі прийняття рішень, адже, як правило, це відбувається за рахунок суспільства і його добробуту. У ЗМІ домінує намагання зосередити громадську думку на стратегії політичних партій чи просто на політичній грі, а не спільному з громадськістю розв'язанні суспільних проблем, хоча саме це має вирішальне значення для здорового демократичного суспільства.

З погляду комунікації, двопартійна система має чітко виражений негативний вплив на якість суспільної дискусії, переважно підтримуючи, так звану, гру з нульовою сумою, коли

кожна сторона намагається так чи інакше обійти іншу. Тому нерідко визначена мета чи обговорювана проблема відходять на другий план, адже справжнім завданням є здобути негайну політичну перемогу.

Інформаційна кампанія часто здійснюється з використанням різноманітних маніпулятивних технологій і маркетингових тактик спрямованих на привернення симпатій споживача, а не громадянина. У такий спосіб громадянам «продають» певні ідеї, як морозиво чи миючий засіб. Таким чином, по суті, перетворюють громадян просто на споживачів політичного продукту, або, навіть, спостерігачів процесу. Що, зумовило, падіння рівня суспільної довіри до державних установ усіх видів до історичного мінімуму.

Якість місцевого публічного обговорення суттєво погіршується через брак громадських майданчиків для проведення результативних обговорень на різні теми. Нині публічні обговорення відбувається переважно в Інтернеті, на сторінках місцевих газет, або під час зустрічей, на яких виступають переважно активні носії крайніх поглядів, а більшість офіційних форм «громадської участі», такі як громадські слухання, або зустрічах із громадськістю, є як правило занадто офіційними. Вони погано сплановані й організовані, тому під час їх перебігу продуктивна розмова не відбувається, а тим більше не відбувається серйозне і вдумливе обговорення. Комунікація часто набуває характеру промови одного із зацікавлених організаторів, а громадяни практично не мають можливості налагодити плідне обговорення і співпрацю між собою та з урядом.

За таких обставин, громадськість бере участь в ухваленні інституційних рішень, як правило, тоді, коли їх уже хтось попередньо схвалив. Тому її представника пропонується просто позитивно відреагувати на цей факт. Такий перебіг ситуації вкрай обмежує дії громадян, їм залишається або заперечувати, вдаючись до скарг у відповідні інстанції, або погоджуватися із уже прийнятими рішеннями. Такі обставини породжують фрустрації, як серед громадських очільників, так і серед громадян, що є наслідком саме такої дискримінаційної та ексклюзивної «роботи з громадськістю». [7. 45]

Перелічені проблеми свідчать, що організатори дорадчих нарад мають перед собою складне завдання відновити активну участь громадян у громадському житті у 21–му столітті і, таким чином, оновити демократичний розвиток.

Дорадчі наради також можуть допомогти керівникам інституцій, які беруть на себе відповідальність приймати рішення, залучати громадськість до участі в обговореннях і тим самим позиціонувати себе організаторами колективного вирішення проблеми, і таким чином уникати ризиків одноосібного їх не розв'язання

Досить часто в дискусіях надається занадто багато уваги лише з'ясуванню якоїсь однієї позиції чи конкретної політики. У сучасній отруйній політичній культурі, критика лунає набагато частіше, ніж захист якоїсь окремої позиції, тим часом, суть питання так і залишається за межами обговорення. Дорадчі наради, як свідчить практика, є особливо результативними для розгляду широкого спектру можливих рішень. Адже, під час обговорень з'являється усвідомлення того, що жодне з рішень не є бездоганим, бо всі мають певні недоліки, але, врешті–решт, учасники досягають компромісу. Рішення, прийняті під час дорадчих нарад, є свідченням функціонування розвиненої демократії.

Ще один важливий момент. Під час дорадчих нарад існує можливість не лише обговорення складних проблем, але і прийняття непопулярних рішень. Адже політичний клімат у країні може бути настільки жорстким, що політичні актори намагаються уникати ситуацій, коли вони зобов'язані брати участь в обговоренні спірних чи надто дражливих питань. Урядовці також часто уникають розв'язання соціально важливих проблем, особливо місцевого значення. Тож, лише громадські обговорення можуть спонукати їх до активних дій. За умови широкого громадського обговорення, керівники державних інституцій різних рівнів змушені вирішувати проблеми, за які вони в іншому випадку не візьмуться. За допомогою обговорень громада може примусити чиновників звернути увагу на проблему і взятися за її вирішення, керуючись не інтересами поточної політичної кон'юнктури, а з огляду на наполегливі вимоги громадян.

Висновки. Отже, головна мета громадської діяльності загалом і дорадчих нарад, зокрема, удосконалення процесу розв'язання проблем громадян і громадських спільнот,

який, як відомо передбачає наявність багатьох складників, яким притаманні свої ознаки й особливості. З–поміж ознак важливими є кількісні та якісні показники. Важливим є час, обраний для проведення заходу і, безумовно, вдале формулювання проблеми, яку слід обговорити в процесі дорадчої наради.

Є чимало громадських активістів, які зосереджуються на таких проблемах, як робота уряду, навчання громадян, громадянська освіта, ефективність громадських зібрань нарад. Свого часу Джон Дьюї говорив про те, що демократія це «спосіб життя», який вимагає особливо добре розвинених навичок і умінь, пов'язаних зі спілкуванням, незважаючи на відмінності[3. 212]. Дорадчі наради мають допомогти виробити в громадян навички й уміння вирішення проблем правовим шляхом, оскільки вони, безумовно, є практичною школою громадянської освіти, а їх учасники усвідомлюють, що без вдумливого обговорення проблеми, неможливо прийняти виважене й дієве рішення.

Харрі Бойт описав рух від «уряду» до «урядування», як важливий напрям удосконалення демократії: «Урядування означає зміну парадигми від уряду в напрямку демократії та участі громадян, і ставить питання про те, хто повинен вирішувати суспільні проблеми і сприяти загальному добробуту? Цей рух означає перехід від громадян як просто виборців, до громадян — волонтерів, від споживачів до творців, до громадян, які здатні вирішувати проблеми і створювати суспільні блага; від громадських лідерів, чи професійних політиків як постачальників послуг і рішень до політиків–партнерів, викладачів та організаторів акцій громадян; і від демократії виборів до демократії спільної дії» [2. 40]. Це створює новий потенціал для розв'язання суспільних проблем, які не можна розв'язати без участі уряду, і водночас без залучення широкої громадської підтримки.

Дорадчі наради є важливим інструментом, призначення якого допомогти громадам досягти дієвої дорадчої демократії. Із цієї точки зору, прийняття рішень і їх втілення не є бажаним кінцевим результатом демократичної практики. Інститут влади — це просто один із багатьох інструментів, які спільноти можуть використовувати для вирішення проблем, з якими вони стикаються. Звичайно, дорадчі наради — це також важливий інструмент, можливо, навіть найважливіший, проте лише один із багатьох. Отже, вони повинні мати подвійну спрямованість. У сучасній політичній культурі, щоби поліпшити й діяльність громад, й інституційне прийняття рішень необхідно більш ефективно залучати громадян до активної участі в дорадчих нарадах, щоб розвивати в них уміння бути прагматичним, далекоглядними, демократичними, здатними до об'єднання. Бо лише об'єднавши свої зусилля громадяни здатні побудувати справді демократичне відкрите суспільство.

Список використаних джерел та літератури \ References

1. Bandura A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. – 1977. – 247 p. [In English]
2. Boyte H.C. Reinventing Citizenship as Public Work. Citizen–Centered Democracy and the Empowerment Gap. Kettering Foundation. – 2013. – P. 40 [In English]
3. Dewey J. The Public and its Problems. Swallow Press. – 1954. – P. 212. [In English]
4. Jefferson Th. Writings: Autobiography. Notes on the State of Virginia. Public and Private Papers. Addresses. Letters. Library of America edition. 1984. – 1600 p. [In English]
5. Gandhi Mahathma. Точка доступу: <http://www.azquotes.com/quote/529050> [In English]
6. Kemp R. L. Strategic Planning for Local Government: A Handbook for Officials and Citizens. McFarland and Co., Inc., Jefferson, NC, USA, and London, England, UK, 2008. – P. 320. [In English]
7. Littlejohn S.W., Domenici K. Engaging Communication in Conflict: Systematic Practice. SAGE Publications. – 2000. – P. 48. [In English]
8. Mathews D. Reclaiming our Democracy by Reclaiming our Education. Kettering Foundation Press. – 2006. – 16 [In English]
9. Stephanie Burkhalter S., Gastil J., Kelshaw T. A Conceptual Definition and Theoretical Model of Public Deliberation in Small Face-to-Face Groups. Communication Theory. November 2002. – P. 398–422. [In English]

10. Tocqueville Alexis. Democracy in America. Harvey Mansfield and Delba Winthrop, trans., ed.; Chicago, University of Chicago Press – 2000. – 722 p. 11 Mead M. Letters from the field, 1925 – 1975. Harper Perennial. – 2001. – 416 p. [In English]
11. Yankelovich D. Coming to Public Judgment: Making Democracy Work in a Complex World. Syracuse University Press. – 1991. – P.224. [In English]